

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ДАРСЛАРИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ ОШИРИШ

¹Джурабеков Элмурод Тухтамуродович, ²Раксимбаева Зухра Рустам қизи

¹Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти

“Ижтимоий фаналар ва жисмоний тарбия”

кафедраси доценти в.б., ²Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти

Жисмоний маданият таълим йўналиши

24-1 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231034>

Аннотация. Мақолада талабаларда жисмоний сифатларни такомиллаштиришнинг муҳим масаласи машғулотлар фаолияти шароитида жисмоний сифатларнинг ривожланиш даражасини ва жисмоний тарбия ва спортга қизиқишни ошириш. Талабаларнинг жисмоний тарбия ва спорт машғулотида координация зинаюасидан фойдаланиш уларнинг тезлиги, тезлиги-куч ва эгилувчанлик кўрсаткичларини ошириш кўзда тутилган.

Annotation. In the article the importance issue of improving physical qualities in students is to increase the level of development of physical qualities and interest in physical education and sports in the conditions of training activities. The use of coordination stairs in physical education and sports training of students is intended to increase their speed, speed-strength and flexibility indicators.

Калим сўзлар: жисмоний сифатлар, жисмоний тарбия, машғулотлар, спорт, талабалар, дарс.

Жисмоний маданият қонун ҳужжатлари асосларида олий таълими муассасаларида ўқув интизоми ва шахснинг яхлит ривожланишининг муҳим таркибий қисми сифатида намоён бўлади, унинг аҳамияти маънавий ва жисмоний кучларни уйғунлаштириш орқали намоён бўлади. Саломатлик, жисмоний ва рухий фаровонлик, жисмоний баркамоллик каби умуминсоний қадриятларни шакллантиришдан иборатдир.

Таълимнинг мақсадини аниқлашда асосий нарса талабаларимизни жамиятнинг фаол иштирокчилари сифатида ривожлантириш ва тарбиялашда ҳаётнинг объектив талабларини тўғри тушунишдир.

Асосий мақсад талабаларда жисмоний сифатларнинг ҳар томонлама ривожланишини, улар асосида сифат жиҳатидан аниқланган жисмоний қобилиятларни таъминлаш, жисмоний ҳолатни яхшилаш, саломатликни мустаҳкамлаш, юқори умумий иш қобилиятига эришишдир. Асосий таълим дастурлари доирасида давлат таълим стандартлари билан белгиланган ҳажмларда жисмоний тарбия ва спорт бўйича мажбурий машғулотларни, шунингдек қўшимча таълим дастурлари доирасида қўшимча (факультатив) жисмоний машқлар ва спорт машғулотларини ўтказишни ташкил этади.

Сўнгги йилларда жисмоний тарбия масалалари педагогик, тиббий ва ота-оналар жамоаларининг эътиборини тобора кўпроқ жалб қилмоқда. Ва бу тасодифий эмас. Яхши ташкил этилган жисмоний тарбия талабалар саломатлигини мустаҳкамлаш, баркамол ривожланиш, тана фаолиятини яхшилаш ва функционал имкониятларини кенгайтириш учун қанчалик муҳимлиги ҳаммага маълум.

Университетда жисмоний тарбияни такомиллаштириш муаммоси мутахассисларнинг диққат марказида бўлиб, уни ҳал қилиш шуғулланувчиларнинг мотивацион соҳасини ҳисобга олган ҳолда дарсларни ўтказишнинг янги, ноанъанавий воситаларини топишга қаратилган. Талабаларнинг саломатлиги ва уларнинг келажакдаги касбий фаолияти жисмоний тарбия бўйича ўқув жараёни қандай тузилганига боғлиқ.

Университетларда жисмоний тарбия дарсларни ташкил этишнинг эскирган усуллари, ёндашувлари ва шакллари, спорт заллари ва олий ўқув юртлари иншоотлари учун замонавий спорт анжомлари ва жиҳозлари билан жиҳозланмаганлиги сабабли талабаларнинг жисмоний машқларга бўлган қизиқиши пасайганлигини кўрсатади. Талабалар ўртасида ўтказилган сўров шуни кўрсатдики, кўпинча жисмоний тарбия учун асосий туртки бу фандан яхши баҳо олиш, бу уларнинг соғлиғи ва касбий фаолияти ва шахсий ҳаётидаги келажакдаги муваффақиятлари учун жисмоний тарбиянинг онгсиз аҳамиятини кўрсатади. Талабаларнинг жисмоний тарбия билан шуғулланишни истамаслиги уларнинг жисмоний ва руҳий ҳолатига таъсир қилади, катта курсларга ўтиш билан саломатлик ва жисмоний тайёргарлик даражаси пасаяди.

Маълумки, талабалик ёшидаги инсон танаси жисмоний тарбия дарсларида муайян машқларни ўрганишда жисмоний ва техник фазилатларни ривожлантириш учун энг яхши имкониятларга эга.

Инсон танасининг ажралмас тизимида турли органлар ва уларнинг жараёнлари уйғун равишда ўзаро боғлиқдир. Тананинг табиий асосини ҳисобга олган ҳолда, жисмоний фаолият инсоннинг умумий фаолиятини рағбатлантиради ва талаб қилади, деб ишонч билан тахмин қилишимиз мумкин. Шунинг учун жисмоний машқларнинг зарурий соғломлаштириш таъсирини таъминлашда юкнинг ўзи катталигининг омили эмас, балки унинг ҳар бир инсоннинг ҳолатига мос келиш даражаси ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ғайратли одам жисмоний тарбия ва спорт фаолиятида муваффақиятга ҳисса қўшадиган ноанъанавий спорт соҳасида қўшимча билимларни излайди ва бажонидил ўрганади. Бу когнитив фаолликни, олинган ва тўпланган билимлардан ижодий фойдаланишни ривожлантиради. Ноанъанавий спортнинг жисмоний тарбия машғулотида фаол иштирок этиш инсонга турли жиҳатлар, тананинг имкониятлари тўғрисида билим беради ва ўз-ўзини билиш ва ўз-ўзини тарбиялашни рағбатлантиради.

Илгари маълум бир спорт тури билан шуғулланмаган университет талабалари кўпинча жисмоний тарбия машғулотида қизиқишмайди. Шу билан бирга, бу ёшда тана нисбатларини, бўйи ва вазнини ўзгартириш, мушакларнинг оҳангини ошириш ва бўғимларнинг ҳаракатчанлигини пасайиши туфайли ўзига хос ҳаракат эркинлигини йўқотиш жараёни мавжуд. Бу восита тизимида, ҳолатига, техникасига ва ҳаракатларни мувофиқлаштиришга алоҳида эътибор беришни талаб қилади.

Машғулотларнинг тузилиши ва ташкил этилиши, унинг алоҳида қисмларининг мақсад ва вазифалари жисмоний тарбия дарсларида умумий қабул қилинганларга тўғри келади. Фақат мақсадга эришиш воситалари бошқача. Дарсларга тайёргарлик кўраётганда ўқитувчи биринчи навбатда жисмоний ҳолат ва жисмоний тайёргарликни ҳисобга олган ҳолда асосий вазифалар ва умумий мақсадлардан келиб чиқади.

Машқларни тўғри танлаш, бошқача қилиб айтганда, мақсадга мувофиқлик принципига риоя қилиш, дарсларда иштирок этганларнинг танасига максимал таъсир кўрсатишни таъминлайди, шунингдек уларнинг дарсларга қизиқишини қўллаб-қувватланади. Дарсдаги машқлар юкломани тартибга солишнинг асосий усули-юрак-қон

томир тизими учун юқори интенсивликдаги ва камроқ стрессли машқларни алмаштириш, шунингдек, дам олиш ва эгилувчанлик машқлари билан қуч машқларини алмаштириш.

Соғлиқни мустаҳкамлаш, жисмоний қомадни тўғри туриш билан боғлиқ ноанъанавий спорт турлари билан шуғулланиш ўқув ва ўқув машғулоти самарадорлигини сезиларли даражада оширишнинг муҳим шартидир.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон давлат “Жисмоний тарбия ва спорт” тўғрисидаги қонун ПҚ-3942015 йил
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқарув тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5368 сонли Фармони
3. Хазова С.А., Бгуашев А.Б. Актуальные проблемы и современное состояние научных исследований в сфере физической культуры и спорта // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 12-3.